

非遗的旅行：《山鹰之歌》世界范围传播中的意义赋予

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162725>

靳淑媛 –(Jin Shuyuan)

(兰州大学，文学院，730070)

摘要：各地艺术遗产的跨边界传播，以及传播中意义相较于原境意义的转变，是近年来物质及非物质文化遗产研究和保护工作中的重点问题。法国哲学家让-吕克·南希提出的“共同体”概念，为非遗跨域传播的实现提供了解释的理论基础。进一步的，在遗产跨文化交际中某些艺术遗产被“意外地”赋予新的意义，这种意义赋予，并非传统文论所说的误读，也不是所谓“第三种文化”的生产，而是人类文化交流史中始终存在的一种“混沌”文化理解机制的作用结果。来自遥远的安第斯山的《山鹰之歌》引发的版权之争，是世界非遗保护工作中的浓墨重彩的一篇，由其引发的非遗保护中的版权、民族、地域的争论，是非遗学者普遍关注的问题。但《山鹰之歌》在世界旅行时的新意义产生和这种意义的生成机制，则往往被忽略。关注《山鹰之歌》的传播以及意义转变，特别站在中国接受者的视角审视几次意义转变，对理解遗产传播中的意义赋予以及混沌的文化理解机制，有着重要意义。

关键词：《山鹰之歌》；非物质文化遗产；共同体；混沌的文化理解机制

TRAVEL OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE: THE SIGNIFICANCE OF THE GLOBAL DISSEMINATION OF 'EL CONDOR PASA'

Abstract: *The cross-border dissemination of artistic heritage in various regions, as well as the transformation of meaning in dissemination compared to its original meaning, have been key issues in the research and protection of tangible and intangible cultural heritage in recent years. The concept of "communality" proposed by French philosopher Jean Luc Nancy provides a theoretical basis for the*

realization of cross domain dissemination of intangible cultural heritage. Furthermore, in cross-cultural communication of heritage, certain artistic heritages are unexpectedly endowed with new meanings, which are not the misinterpretation of traditional literary theory or the production of the so-called "third culture", but rather the result of a "chaotic" cultural understanding mechanism that has always existed in the history of human cultural exchange. The copyright dispute triggered by the song "El condor pasa" from the distant Andes Mountains is a prominent part of the world's intangible cultural heritage protection work. The debate over copyright, ethnicity, and region in intangible cultural heritage protection triggered by it is a widely concerned issue among intangible cultural heritage scholars. However, the new meaning and mechanism behind the generation of this meaning in the world travel of 'El condor pasa' are often overlooked. It is of great significance to pay attention to the dissemination and transformation of the meaning of "El condor pasa", especially from the perspective of Chinese recipients, in order to understand the meaning attribution and chaotic cultural understanding mechanism in heritage dissemination.

Keywords: "El condor pasa"; Intangible cultural heritage; Common body; The Cultural Understanding Mechanism of Chaos

艺术遗产在不同地域之间有意识或无意识的传递以及跨区域发展是时常发生的，这种传递是否需要借助某一媒介进行呢，又或者说是通过什么通道进行传播的？这一问题的答案，也许可以在“**共通体**”这一概念中找到依据。吕克·南希在《解构的共通体》中提出“意义，在定义上，是共通，沟通，被沟通的，于共通之中的。”^{[1]132} **共通体的存在本质上就是意义的分享。**“**共通**”与常说的“**共同**”是有差异的，“**共同**”是指两个相互分离的部分拥有某些相近的内容，且这相近的部分对上述两者的本质界定有着重要意义，进而，基于这些相似部分，上述二者成为了命运与共的“**共同体**”。而“**共通**”则是指一种温和而包容的意义传递通道，或者说是某种信息传递状态，这种状态的形成或是说这种“**共通通道**”的打开，**基于意义传递双方理解心理机制的相似性。**

从丹托、迪基等人提出的“艺术世界”的概念来看，“艺术世界”整体处于一个共通的状态中，也即艺术世界中的主体（包含创作、接受主体、艺术从业人

员等)、艺术机构(如杂志社、博物馆、艺术教育机构等)以及艺术世界运转的相关规则和制度,这三大整体处于一个共通体之中。艺术世界中的“共通”是指,在艺术世界的各个部类之间,意义传递的通道是通畅且开放的,意义在这通道中或是说在这样的“共通态”下实现自身的传播。正是因为这种不受阻碍顺畅且自然的意义传播,艺术的“创作,接受,再创作……”这一富有创造性的,且通过反馈不断变化的过程得以实现。进一步的,艺术的跨区域传递才有了发生的可能。

艺术遗产在不同区域、民族、文化间进行传递、发展的过程中包含有政治性的或作为国家文化政策而进行的文化输出,以及无利害、非工作状态下进行的艺术遗产的跨区域接受。在这两者之间,无利害、非工作状态下的传递带来的影响往往是更柔和(tender)但更为长久(lasting)的。发源于南美安第斯地区的《山鹰之歌》,自罗夫莱斯将这民间音乐加工创作,并命名为《山鹰之歌》之日起,《山鹰之歌》就踏上了旅程,这段旅程遍及美洲、欧洲、亚洲,承载着每个地域,每个民族对于这段乐曲的理解和想象,在不同的文化背景下,产生了不同的文化意涵。该曲的传递和意义创造主要经历了三个阶段,首先是从源于安第斯山脉的民歌到罗夫莱斯创作滑稽歌舞剧中的音乐,这一阶段的创作植根于南美本土文化和当时的国情。第二阶段是当该曲踏出南美之后获得的新的表演形式和意义内涵;第三阶段是近几年南美本地艺术家重新审视该曲,进而赋予该曲新的意义并将其带到大众视线中。这三个阶段在时间上继起,在空间上连贯,共同构成了《山鹰之歌》的世界之旅。

一、地籁——安第斯民间音乐及首版《山鹰之歌》

近几年,南美音乐家亚历桑德罗的专场音乐会《最后的莫希干人》每年都会在国内巡演,音乐会的上半场他将表演曾火遍全球的《山鹰之歌》,这不禁将我们的思绪,拉回到上世纪70年代,拉回到保罗·西蒙(Paul Simon)和阿特·加芬克尔(Art Garfunkel)发行《山鹰之歌》的年代,但这并不是该曲产生

的源头，这个曲流传的故事还要追溯到很早以前。在那时，该曲是产生于殖民时代的发自内心的呼喊，是植根于安第斯地区土壤的声音，是遥远南美发出的动人的“地籁”。

《山鹰之歌》(El condor pasa) 是一首享誉世界的秘鲁名曲，具有浓厚的印第安风情。其歌名直译是“雄鹰飞过”，表达了印第安人对殖民者的反抗精神以及对英雄的深刻怀念。最初《山鹰之歌》是一部地方戏的名字，是一种滑稽歌剧，于 1913 年在利马的马兹剧院首演，作曲是秘鲁音乐家罗夫莱斯。^{[3]80} 这部剧表现的是土著矿工对于帝国主义的反抗，歌颂主人公弗兰克的“混血”身份。在《山鹰之歌》这部剧的歌词中那些混血后裔成为秘鲁未来的象征，混血身份解决了充当统治阶层的美国人与当地人的混血后裔群体与被征服的当地印第安人之间的矛盾。^{[3]81} 这首歌中纪念的秘鲁民族英雄图弗兰克在领导一场反抗西班牙矿主的起义中被害，传说中他死后变成山鹰，翱翔于安第斯山上，守望着自己深爱的土地与人民……这首歌最早的歌词是以奇楚亚(又译作“克丘亚”，英文为：Quechua) 语写成，大意是：“神鹰，安第斯山的王者，把我带回我亲爱的土地，我的家乡安第斯山，我要和我思念的印加兄弟们生活在一起。在库斯科广场上等我，让我们一起在马丘比丘和怀纳比丘上空翱翔！”奇楚亚是印第安人的一个部落名称。这个部落中的一支——印加人建立了美洲三大文明之一的“印加文明”，其范围包括了今天南美洲的秘鲁、厄瓜多尔、哥伦比亚、玻利维亚、智利、阿根廷一带，主要区域位于南美洲的安第斯山脉，政治、军事和文化中心在秘鲁的库斯科省。歌曲中歌颂的混合血统是当地当时的推崇和现状，这种混合同时体现在罗夫莱斯的编曲上，罗夫莱斯的音乐也融合了不同群族，不同地域，不同风格的音乐风格，形成了一种融合的新风格，这种风格也被称作现代秘鲁音乐。他本人认为，《山鹰之歌》取得巨大成功是基于他收集来的一首用排箫和鼓演奏的克丘亚的传统旋律，也及上文中的克丘亚音乐风格，该曲名的西班牙语翻译为：我是离开巢穴迷失的鸽子。这也是为什么

在多年后，玻利维亚政府宣称《山鹰之歌》是玻利维亚的音乐，并通过政府文件将其国家化。现在这首歌曲已被列入联合国世界文化遗产，成为安第斯音乐（产生于安第斯山脉沿线，地理上包括秘鲁、厄瓜多尔和玻利维亚山区以及哥伦比亚中部，阿根廷和智利北部地带）的标志。

二、人籁——《山鹰之歌》传播中的意义转变

《山鹰之歌》经罗夫莱斯创作后之后这首歌却沉寂了大半个世纪。真正让其在世界范围内家喻户晓还要归功于美国著名的民谣歌手保罗·西蒙（Paul Simon）。此后，又有许多音乐人将其改编成摇滚、爵士，甚至拉丁舞曲等多种风格，《鹰之歌》由此传遍世界。1980年，它在德国多特蒙德欧洲音乐节上被评为“世界上最美的歌曲”。该曲在20世纪70年代传入中国，曾成为中小学音乐课本上的曲目，口琴版本的《山鹰之歌》在中国民众之间快速流传。同时，对于该曲的填词、改编等再创作活动也风靡一时。自《山鹰之歌》传出南美，进入世界范围的流传阶段时，对该曲的改编大多缘自某一地区当时的音乐审美风向，以及艺术家的个人表达，在这一阶段，这首动人的乐曲用“人籁”来形容，可以说是再贴切不过的了。

1、《山鹰之歌》在世界范围内成名

1920年罗夫莱斯搬到纽约，23年在美国出版了《山鹰之歌》。该曲陷入了沉寂，在20世纪60年代该曲的结尾曲调被一个临时组建的乐队收录进《安第斯本土音乐》这一专辑，在此之后又被“印加人乐队”演唱，并发行于专辑《南美》中。1965年，于美国著名的民谣歌手保罗·西蒙（Paul Simon）和搭档阿特·加芬克尔（Art Garfunkle）在巴黎一家剧院演出时，遇上了秘鲁的“印加人”（Los Incas）乐队。西蒙被乐队的安第斯风格深深吸引。于是，他便在次年邀请“印加人”乐队录制了《山鹰之歌》的器乐部分，之后他收到印加人乐队成员赠送的《南美》专辑，并许可他在他们的专辑《忧愁河上的金桥》中使用1968

年版本的《山鹰之歌》的曲调。西蒙重新为该曲填写英语歌词。1970年，西蒙和加芬克尔的专辑《忧愁河上的金桥》（Bridge Over The Troubled Water）收录了这首歌。歌词中说到：“宁愿做山雀不愿做蜗牛，我愿意，若可以，我一定愿意。我宁可是支铁锤，也不愿是一根铁钉我愿意，若可以，我一定愿意。我愿航行到远方，像来了又去的天鹅，一个人如果被束缚在地上，他会向世界发出最悲伤的声音……我愿意，若可以，我一定愿意，我宁愿去感受脚踏大地，我愿意，如果我可以，我一定愿意，自由飞翔，飞翔。”¹

《山鹰之歌》从南美旅行到北美时，该歌曲的含义变成了对自由的追求，歌曲背后的故事不再是矿工反抗帝国主义了，而成为了一个更加有力，或是说更加带有民族色彩的故事，故事说：一个秘鲁自由战士 Tupac Amaro 领导反抗西班牙人的起义中化为雄鹰，人们用歌声纪念他，同时该曲也表达了对自由的向往。至此，这一曲调发生了意义的两次转变，第一次是由安第斯地区的克丘亚传统曲调经罗夫莱斯的创作，变为歌颂混血身份，反抗帝国主义的内容；第二次变化则是发生在美国，西蒙结合自己对南美的认识以及基于以往经验产生的异域想象将该歌曲的内容转变成对殖民的反抗以及对自由的追求。这种区域之外的人对于域内人的精神状况、民族心里的想象带有明显的“他者”视角，同时也更符合当时的接受者（欧美地区）对于印第安人的想象。创作者和接受者的异域想象的重叠，使该曲的成名成为意料之中的事。

2、《山鹰之歌》的中国之旅

《山鹰之歌》早在上世纪七十年代就因为保罗·西蒙（Paul Simon）和阿特·加芬克尔（Art Garfunkel）发行的名为“忧愁河上的金桥”专辑传入中国，并名噪一时。许多中国的音乐人也在此基础上进行创作，国语版的《旧梦何处寻》（1972），粤语版的《梦里诉相思》（1974）以及郑少秋的《失落的梦》（1978）都是以《山鹰之歌》为基础进行改编填词的。不过，虽然曲调几乎一致，但是不论是歌词传达的意涵还是歌曲的整体氛围感受都产生了较大的变化。

从曲调上看，节奏感明显增强，与同时期的流行音乐相似，符合当时国内的流行乐的流行偏好。歌词上看，这几首歌表达的都是对往昔的回忆，对过去美好爱情的追忆，在传达回忆中的甜蜜幸福时也带有对时光易逝，韶华不再的无奈。比如《失落的梦》中写到“嗟美梦怎么去找寻唔，让一切随着往事化烟”¹；再如《旧梦何处寻》中邓丽君则唱到“到哪里去寻找往日梦境，花飘零，怀着破碎的心，在等你回音”¹。显而易见，歌曲都侧重于体现个人情感的内容，都是对于由爱情带来的情感的表达。其中原曲中由排箫演奏而带来的自由空灵之感，转化为回忆中幸福轻松的部分，而每段结尾的悠扬也转变为遗憾和对时光易逝，情感不再的感慨。

20 世纪 70, 80 年代，是中国流行音乐全面复苏的时期，一方面国内经济文化全面复苏，产生了众多新风格新艺术家，另一方面，国外音乐的传入，迎来了一轮“改编热”，将国外曲调重新填词的许多歌曲都曾火爆一时。在这时期，抒情音乐、带有西北特色的流行歌曲以及摇滚音乐促使中国流行音乐形成了三足鼎立的局面，作为特定文化表达方式，抒情歌曲是 20 世纪 80 年代初社会历史环境的产物，是“对文革期间高强硬响音乐的逆反”（金兆钧语），是个人化抒情的时代新声。和之前的革命歌曲和群众歌曲相比，抒情歌曲以清丽秀美的音乐语言和丰富多样的创作手法反映出正在发生着的日新月异的时代剧变。《山鹰之歌》原曲悠扬动听，可以说，将其改编为抒情音乐，除了曲调上的适配，当时的中国流行音乐介为其提供了巨大的推力。

三、天籁——亚历桑德罗的“自然之声”

近几年，对于中国观众来说，除了美国版的《山鹰之歌》和由原曲重新填词的流行歌曲外，印第安音乐家亚历桑德罗的巡回演出《最后的莫西干人》，也使《山鹰之歌》以一种新形式走入中国观众的视野中。这之中的《山鹰之歌》经历了意义上的又一次改变，这次，《山鹰之歌》并未填词，直接通过乐器演奏，传达一种自然与人和谐共处的自然之美，该曲仿佛并非产生于人类社会，而是来自远山的另一边，是一种产生于自然的“天籁”。

亚历桑德罗·奎瑞瓦路 (Alexandro Querevalú)，是一位波兰籍印第安音乐家。亚历桑德罗生于秘鲁利马，从小受到南美印第安音乐的熏陶，18 岁时，为了帮家里减轻负担，移民到了波兰，之后定居波兰。在波兰，他会定期在西维诺伊西切市的海滨长廊进行现场表演，并会穿上不同的美洲原住民服装。他表演时通常跪坐在地上，穿着美洲原住民服装，用自制的乐器进行表演。他擅演各种笛箫类吹奏乐器，如盖纳笛、盖纳箫、安塔拉、巴斯托排箫、马耳他排箫等。他的表演视频，因为表演方式和带有异域色彩的音乐风格，在网络上快速

走红。走红之后，他快开始了全球巡演。他在剧场的演出，虽然场地有所改变，但表演形式是不变的，他通常穿着印第安原始服装，独自跪坐在舞台中央，虔心演奏自己的音乐。

亚历桑德罗展演的节目单通常包括多个印第安风格的曲目，其中《山鹰之歌》一般作为上半场的第二个曲目进行表演。演出的上半场被命名为“Sound of Nature（自然之声）”，山鹰之歌被放在这一板块，与“Amanecer（日出）”“The Songs for the Morning（清晨之歌）”“Altiplano（高原）”等自然之声并列，并与下半场“Sound of Heart（心灵之声）”形成对照，显然这里的《山鹰之歌》已经与保罗·西蒙版本表达追求自由赞扬英雄的《山鹰之歌》以及 70 年代国内产生的一系列同样旋律描写爱情和怀念的《山鹰之歌》在表达内容上有了巨大的不同。从看过现场的人的评论中来看，提及最多的词与就是“自然”与“生命”。可以看出，《山鹰之歌》在中国的传播和接受过程中，其内涵和意义经历了丰富的演变和重构。

四、共通体以及混沌的理解机制

1、解构的共通体

上述内容较为详细的讲述了《山鹰之歌》产生、传播、发展和变化。以及该曲进入中国后产生的一系列意义变化。《山鹰之歌》的版权之争是非物质文化遗产保护史上浓墨重彩的一笔，西蒙和加芬克尔使这个曲子名满天下，使安第斯音乐在世界范围为人们熟知，特别是在那样一个西方音乐为主流的时代。但这广泛传播的背后，安第斯地区的人们并未因本民族音乐的接受而欢欣鼓舞，而更将这认为是一种文化和艺术的剥削。抛去该曲带来的政治经济文化上的纷争和争论，这一南美音乐传播范围可以如此之广泛，其中“蓄意的非自愿跨文化过程”^{[2]29} 只是极小的一部分影响，而以共通体形式出现的想象力与艺术本身则为这一传播提供了前提和路径。

如前文所述“共通体”更类似于一种状态，在这一状态下，共通通道被打开，信息在共通体中传递，在艺术遗产的跨区域跨文化传播这一视角下，非工作性的想象力和艺术遗产形成了共通体，同时不同民族地域的这种共通体又因为想象力这一因素，连结成为一个包含范围更广的共通体。

基于对共通体的表述，进一步研究信息在**共通体中传递的基本原理和共通体之所以能够共通的原因**，不得不提出“**差异**”和“**解构**”这两个概念。“**差异**”是非工作性的信息传递的前提，类似于温度和水流，温差是温度变化的前提，高度差带来的势能是水流的原因，信息传递也具有相似的特点。只有同时存在“自我”和“他者”这对分离的概念，才有感受的存在，也就是说“**差异**”可以“还原所有那些在感受和被感受之间的距离”。^[17]也就是说，“**差异**”的存在，使主体（这里的主体可以是一个人、一种艺术形式、一种文化等等）可以感受到另一主体的存在，进而理解和接受另一主体，这一接受的过程，也就形成了信息的传递（在《山鹰之歌》的传播这一案例中，“**差异**”是不同文化对于同一曲调的不同理解）。

“**差异**”存在是信息的一传递的条件，但并非存在“**差异**”信息就一定会传递。“**解构**”的意义由此产生。共通体是在解构中存在的，放在《山鹰之歌》这一案例中来看，艺术遗产被解构后，其中的不涉及人权、政治、经济等因素的部分，成为了想象力被解构后的共通体。共通是自然而然的，但共通也一定是存在于解构后的。正如吕克南希所说“没有 dis（解开）的话，就没有 con（联结）”^[16]甚至说不该说形成了共通体，而是当共通通道被打开后，共同就是二者之间的通道踪迹，二者处于共通态。也就是说，解构是共通体的前提，不同主体被解构后相似的部分共通，进而形成共通体。这是《山鹰之歌》流传的基础。进一步的，从艺术接受的角度来看，虽然传递是因为相似的部分，但，因为接受主题的不同，对音乐本身的理解和再创作时赋予的意义发生了很大的变化。正如上述例子中，《山鹰之歌》的内涵在带有“**差异**”的主体之间，通过共通体进行传播时几经变化，由罗夫莱斯创作时“矿工们对抗外来剥削时的反抗，赞扬混血身份”，变为《忧愁河上的金桥》中“反抗殖民统治追求平等自由”，又到中国一系列流行音乐中的“爱情的缠绵以及对往昔岁月的追忆”，再到今天亚历桑德罗将之作为“自然与和谐”的代言。

2、混沌的文化理解机制

基于前文所述关于《山鹰之歌》世界范围的传播，可以发现，每当《山鹰之歌》传播时跨域较大时，其内涵与意义将会产生较大的变化。这里引入张文

举提出的“第三种文化”这一概念^{[4]3} 所谓“第三种文化”是指，艺术在跨区域传递时，本身的形态与传递到达之地的艺术形态相融合而形成的新的艺术形态。这里的融合不仅是指形式上的融合，也包含有内在文化意涵的融合以及新的意义的生成。《山鹰之歌》传入美国、中国时，分别与本地音乐和文化相融合，形成了“第三种文化”，这种新的音乐形态并非原本的《山鹰之歌》，而是在传播和融合中产生的新的音乐以及新的文化内涵。“第三种文化”的形成的动因是文化间的差异，而使这种形成成为现实，则有赖于文化中相似的部分。不同地域的人的想象力经过解构，相似的部分形成共通体，在这个共通体中传递成了现实。至于传递后得到内容的偏差，其实“都是在共通体之中的，只是在存在的边缘而已”^{[1]15} 共通体的存在激发出的是对于存在和差异的思考，差异存在，信息的传递成为可能，传递后信息产生偏差，这是必然的，但偏差仅仅是偏差，被传递的信息还是存在与共通体的范围内的。

1988年，加拿大学者霍斯金斯（Hoskins）和米卢斯（Mirus）首次提出了“文化折扣”（cultural discount）的概念，最初代指国际市场中不同文化背景差异导致的文化产品贬值，之后“文化折扣”体现为任何由文化内容、结构等差异造成的理解障碍和价值损耗。^[5]这一概念被反复引用，但设想一种不同语言理解实例，中文中的“幸福”并没有刚好对应的英文翻译，只能用“happiness”或者“wellbeing”间接解释表达，再如道家所讲的“气”儒家所谈的“修身”、“和”等概念¹，^[6]在英文中也难以直接且准确的翻译，对于英文阅读者，对这些词的理解也一定与中文读者或者说受过传统中国文化浸润的人不同。

但这种不同，是否是一种“文化折扣”呢？我想答案是否定的，《山鹰之歌》在不同文化传统的区域间进行传播，其原有内涵意义多次变化，甚至与最初的意义几乎完全不同，但不论是西蒙的表现印第安人反抗精神的歌曲、中国表达爱情的歌曲还是亚历桑德罗展示“自然之声”的纯音乐，都是基于原曲曲调，其中排箫的悠扬，每段尾音的渐低，都在不同的情况下被赋予了不同却与原曲极为匹配的含义，这未尝不是对《山鹰之歌》的一种新的实践，这不是“折扣”而是发展。同一音乐曲目在不同文化背景下呈现出的不同样貌之间必然存在着偏差，而将这种偏差视为一种“文化折扣”或是一种传递时造成的损耗是

不准确的，这样的偏差仿佛更是来源于由不同文化之间差异创造的“混沌”领地，在这混沌领地中，文化间的相互理解，基于一种“混沌”的文化理解机制。

“混沌”的文化理解机制是基于艺术遗产和想象力的共通体而存在的，同时，共通体中信息的传递也通过“混沌”的文化理解机制。这一机制中“混沌”来源于解构后的重构，“另一个内在他者切分达到了一个内在”^{[1]97}，即来源于不同的文化导致的不同审美习惯和共同本质的审美感受。进一步的，这种“混沌”来源于艺术遗产传递时的想象，这类想象，特别是关乎异域的想象，是带有浪漫性的，并且，这种浪漫性是来源与想象本身的，而不是被传递的艺术遗产。在艺术遗产与想象的共通体中，信息通过共通体的共通通道传递，在整体上体现出浪漫性，这浪漫性就是“混沌”的文化理解机制的重要特性之一。事实上，这种浪漫性，或是说“混沌性”正是某种现代性的体现，包罗万象的现代性，既体现出文化遗产内部蕴含的人类共有的审美感受，也体现出不同民族、地域、文化之间的相互借鉴与吸收。

结语：非遗的跨文化交际中不同文化之间的共通通道起着巨大的作用，从《山鹰之歌》流传的故事来看，在非遗跨文化交流时，意义的变化是不可避免的，这种意义的变化并非“文化折扣”，而是在非物质文化遗产经过解构，后相似部分重构形成“共通体”这一过程以及不同的文化导致的不同审美习惯和共同本质的审美感受双重因素影响下产生的“混沌”的文化理解机制的。任何文化或者艺术遗产从来都不存在一个固定不变的机械本体。因为它一直处于本土文化和外来文化、传统知识与现代元素的不断争执与博弈中，它是在不同民族、地区和代际文化之间持续进行的协商冲突甚至消解之后，经由筛选、淘汰、沉淀和融合的产物。^[4]想象力和艺术遗产的共通体解释了艺术遗产中非工作性质部分的传递方式和传递通道，“混沌”的文化理解机制则解释了文化传递、交融过程中出现的信息偏差，对看待艺术遗产跨文化传递中的意义改变，找到了新的视角。

参考文献：

- [1] 吕克·南希．《解构的共通体》[M]．上海：上海人民出版社，2005年．
- [2] 【冰岛】沃尔迪玛·哈夫斯泰因．制造非遗：《山鹰之歌》与来自联合国的其他故事[M]．北京：三联书店，2023．
- [3] 【冰岛】沃尔迪玛·哈夫斯泰因．山鹰之行：非物质文化遗产的制造过程[J]．文化遗产，2018年，第5期．

- [4] 李牧 . 遗产的旅行 : 中国非遗的北美之路[M] . 北京 : 中国社会科学出版社 , 2022 年 7 月 .
- [5] 北京师范大学新闻传播学院海外网络传播力课题组 . 中央企业海外网络传播力建设三个关键节[J] . 对外传播 , 2022 年 , 第三期 : 8 .
- [6] To quote the folklorist Elliott Oring, “Tradition refers to both processes and products,Elliott Oring, quoted in Trevor J. Blank and Robert Glenn Howard, eds., Tradition in the Twenty-First Century: Locating the Role of the Past in the Present (Boulder, CO: Utah State University Press, 2013), 22.
- [7] 余江 . 中国世界级非物质文化遗产概览[M] . 湖北 : 中国三峡出版社 , 2021 年 , 9 .